

A IMAGEM DO PARQUE DO IBIRAPUERA CONTIDA NA REVISTA MÓDULO, 1955

MENTONE, BRUNO JULIANI (1)
FEC-FAU UNICAMP
bruno.mentone.arq@gmail.com

RESUMO.

Este trabalho visa discutir a relevância da imagem, da narrativa, propagada na primeira edição da revista *Módulo*, 1955, sobre o Parque do Ibirapuera. Edição ressalta a supressão do auditório e a “mutilação” consequente a marquise. A importância desta imagem construída sobre o Parque do Ibirapuera reside em como a obra é absorvida no tempo. Posicionando-se dentro de discussões do período, a imagem veiculada nesta edição delimita o campo de interpretação posterior, compondo discussões do tombamento do parque meio século depois de sua construção. Significativo que Niemeyer tenha em 2005, mesmo com processo de tombamento, executado o auditório com alterações. A marquise, apesar de não aprovada no mesmo período, foi amplamente discutida nos termos presente na *Módulo* em seu texto e imagens.

Em contrapartida elementos não explicitados no texto não tem o mesmo destaque. O monumento “aspiral” ou “voluta ascendente”, colapsado pouco depois de inaugurado em 1954, não é reivindicado. Similarmente o paisagismo não executado de Burle Marx e o Pavilhão da Indústria como espaço expositivo não são abordados na revista. Em 1953, a revista *Habitat* questiona o pavilhão então proposto ao IV Centenário inclusive trazendo imagem de “projeto ideal e gratuito” de Lina Bo Bardi para a comemoração. Mesmo que haja na capa da *Módulo* arte mostrando figuras humanas entre pilotis de pavilhão não há imagem interna, dele como espaço expositivo. Encontramos esta na revista *Manchete* ainda em 1954 com a exposição inaugural do edifício.

Considerando as revistas como meio de produção e consagração retomamos revistas do período de construção e inauguração do Parque, início da década de 1950. Considerando que as imagens de revista têm significado em sua sequência, localização, tamanho e contrapondo-as aos textos identificamos a principal característica defendida na *Módulo*, a permeabilidade do conjunto centrada na marquise.

Palavras-chave: REVISTA MÓDULO, PARQUE DO IBIRAPUERA, ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

1. INTRODUÇÃO

Em 1954 o Parque do Ibirapuera foi centro das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo. Incumbido pela autarquia organizadora a Oscar Niemeyer, este solicita participação de grupo de arquitetos¹: Zenon Lotufo, Hélio Uchoa e Eduardo Knesse. Projeto elaborado em seis meses e executado em dois anos enfrentou problemas de cronograma. A 2ª Bienal de São Paulo, ocorreu de 13 de dezembro de 1953 a 26 de fevereiro de 1954, dentro da previsão inicial de inauguração em 25 de janeiro. Em 21 de agosto de 1954, quando abre a Feira Internacional da Indústria, foi parcialmente entregue.

Em março de 1955, lançamento da *Módulo*, não estava concluído. O auditório e parte da marquise estavam ausentes. É significativo que em 2005 Niemeyer, com o parque tombado, executou o auditório suprimido. O restauro de obras modernas envereda à pristinacão², a busca por retomar uma imagem original. Esta advém do projeto e fontes consideradas autoridades por testemunho, como revistas cujos artigos datam da inauguração, ou construção das obras. Oksman³, Durand e Salvatore⁴ mostram como a preservação de algumas obras modernas no Brasil são atreladas a autoridade do autor. Citam o Ibirapuera e Niemeyer como exemplo. Ademais, consolida-se como característica de Niemeyer procurar conduzir a narrativa de sua trajetória, tanto pelo controle de texto como de desenhos ou fotos dos projetos⁵. O arquiteto propor alterações no Ibirapuera fundamentando-se como autor junto aos processos de tombamento é exemplar⁶. Estas duas narrativas, a imagem construída em 1955 na *Módulo* e a autoridade do arquiteto, por vezes reforçam-se, por vezes contrapõem-se.

As revistas se tornam importante meio de divulgação e promoção no século XX. Colomina⁷ mostra Le Corbusier utilizando a revista a *L'Esprit Nouveau*, que editou de 1920 a 1925, como parte da construção de sua arquitetura moderna, um "novo contexto de produção". A revista de arquitetura constrói argumento também pelas suas imagens, sua sequência, tamanho, conteúdo. Na década de 1950 as revistas no Brasil ainda não trazem uma crítica especializada⁸, podemos interpretá-las como narrativas mais autônomas, tomadas de posição. Considerando as discussões sobre os círculos de consagração na arte moderna⁹, aproximamo-nos das revistas como pontos de encontro entre os participantes, de dinâmicas complexas de interesses cruzados e variados conforme tempo e envolvidos. Por exemplo, esta edição da *Módulo* traz textos de Cardozo valorizando o projeto do Ibirapuera enquanto a presença na revista ressalta-o como teórico. Abordagem que expande aproximações às revistas centradas a partir de um empenho¹⁰.

Quatro revistas da década de 1950 permitem formar contexto: *Brasil Arquitetura Contemporânea* (BAC), *Habitat*, *Manchete* e *Módulo*. A primeira foi publicada no Rio de Janeiro de 1953 a 1958. Integrou-a Mindlin quem atuou junto as exposições de 1943 e 1955 no MoMA sobre arquitetura brasileira e publicou *Modern Architecture in Brazil* em 1956. A *Habitat*, lançada em 1950 em São Paulo, era vinculada ao MASP com envolvimento de Pietro Maria e Lina Bo Bardi. Apesar de não especializada, a *Manchete* foi revista de ampla circulação fundada no Rio de Janeiro em 1952. Participou dela desde a primeira edição o jornalista Rubem Braga, também integrante do corpo inicial da *Módulo*. Esta é lançada em 1955 no Rio de Janeiro por Oscar

Niemeyer, Joaquim Cardozo, Rodrigo de Melo Franco de Andrade, Rubem Braga e Zenon Lotufo. Dos quais Niemeyer, Lotufo e Hélio Uchoa, presente no comitê de redação, participaram do projeto do Ibirapuera.

2. CAMPO DIVERSO

Encontramos na *Habitat* diversas abordagens ao parque. Em 1952 a 6ª edição questiona o formato de feira com pavilhões às comemorações ao IV Centenário como cópia da Paris de 1900. A 43ª edição, 1957, menciona sugestão de Pietro Maria Bardi ao IV Centenário similar ao bairro alemão Hansa, chamar dez arquitetos para projetar habitações gerando uma "exposição 'viva'" no Ibirapuera, não permitido pelo CREA.

Fig. 1. Lina Bo Bardi, Projeto Ideal e Gratuito, *Habitat* n° 11, 1953, 3.

A 11ª edição, 1953, traz imagem de "projeto ideal e gratuito" de Lina Bo Bardi para o IV Centenário, questionando a concepção estrutural com "quatro colunas a cada 10 metros e mais dois contrafortes" no Palácio das Indústrias. Max Bill critica pilotis do parque em palestra publicada na *Manchete*, alardeadas na BAC, e republicadas na 12ª *Habitat*. Edição cuja seção "crônicas" traz texto aos "Invertebrados" que "virão ver o pouco que haverá no Parque Ibirapuera", indicando que o caso de Max Bill sirva de exemplo. Na 48ª edição, 1958. Pietro Maria Bardi caracteriza Niemeyer como artista, apontando que "a grande área do Parque Ibirapuera, construído para o IV Centenário da Cidade de S. Paulo, são, de todos os pontos de vista, um fracasso".

Contudo nas últimas edições da *Habitat* de 1954, 18ª e 19ª, ao apresentar as exposições internacionais e das indústrias, passam pelo Palácio das Indústrias de forma descritiva - metragens, escadas - com elogios gerais do conjunto. As 22ª e 25ª edições, 1955, elogiam o pavilhão e seus "septos de vidro", espaço adequado à

bienal e as áreas circundantes para expor esculturas, em diálogo positivo com os “volumes de concreto armado e cristal”. A 45ª edição, 1957, traz nota que a bienal não vá ao MAM-RJ, onde não haveria os espaços amplos e vazios dos edifícios do Ibirapuera.

Cardozo, na 16ª *Habitat*, maio-junho 1954, publica texto elencando os arquitetos envolvidos, mas concentra na contribuição de Niemeyer e sua relação com Le Corbusier. São apresentados os edifícios do parque, inclusive alguns que não foram executados, como restaurante, auditório e acesso com a *Aspiral*, sem menção a supressões. Texto similar ao publicado pelo autor meses antes, em janeiro, na BAC. Na edição seguinte da *Habitat*, ainda em 1954, há texto na seção “crônicas” que reclama das descaracterizações da marquise, crítica a intenção comercial. Aparece o adjetivo “mutilado”. Ademais, tanto na 28ª edição em 1956 sobre exposição de Burle Marx, quanto Geraldo Ferraz sobre livro de Mindlin na 43ª em 1957, lamentam o projeto suprimido do paisagista. Ferraz utiliza mesmo adjetivo, “mutilado”.

Na *Manchete* o projeto é antes do IV Centenário do que dos arquitetos. Em 1954, 92ª edição, elenca a região como marco da história de São Paulo, com “edifícios públicos suntuosos”. Na 131ª edição, é apresentado “Ibirapuera: o mundo de amanhã [...] monumento arquitetônico brasileiro – embora ainda não se ache concluído.” E, mesmo que isso deixe “inacabada a bela marquise [...] o que se pode ver não é tudo; mas, já basta”. Há ressalvas, na 116ª edição Flávio de Aquino diz que Ibirapuera seria obra prima de Burle Marx, não executado por razões econômicas.

Manchete fecha o ano de 1954 com edição dedicada ao Ibirapuera. O editorial mostra a *Aspiral* em marca d'água, mesmo que já colapsada. Elogia o projeto que “resume a arte arquitetônica e a engenharia brasileira.” Destaca “a grande marquise [...] de sinuosa e moderna linha arquitetônica”. Cita os arquitetos envolvidos. Contudo, em início de 1955, na 141ª edição, alça Niemeyer na seção “os melhores”, pelo Ibirapuera “de beleza plástica inexcelsável [...] realizando uma obra que já alcança projeção internacional.”, atrelando o parque a ele.

A *Módulo*, lançada após encerramento das comemorações, em março de 1955, pode ser vista como uma tentativa de consolidação, filtrando a leitura sobre o projeto. No texto *Mutilado o Conjunto do Parque Ibirapuera* acusa os construtores, defende os arquitetos e resguarda figuras públicas, como Ciccilo Matarazzo. Ressalta a supressão do auditório, cujo projeto fora elogiado por Le Corbusier, e a “mutilação” consequente à marquise, além de intervenções por razões comerciais como fechamentos em vidro sob os pavilhões e stands comerciais sob a marquise, que tiram a leveza e prejudicam a visualidade do conjunto.

Fig. 2. Título do artigo com “mutilado” e o projeto aprovado acima, a execução e em maior dimensão anteprojeto, Módulo nº 1, ano 1955, 18-19.

A *Módulo* extrapola do parque às críticas como da *Habitat* e Max Bill, quem critica diretamente o Palácio da Indústria¹¹. Retomando Lina Bo Bardi argumentando contra os pilares, é significativo a arte de capa da 1ª edição mostrar figuras humanas entre pilotis de pavilhão do Ibirapuera cuja “originalidade das colunas não foi motivada simplesmente por uma fantasia ou capricho plástico [mas] da necessidade de melhor aproveitar o espaço térreo” conforme artigo da *Módulo*. Nesta edição há texto de Cardozo no qual versa sobre os pilotis, valorizando-o como elemento da arquitetura moderna “que à primeira vista dão a impressão de esculturas e que são, entretanto, funcionais”, citando o conjunto da exposição do IV Centenário. Contudo, mesmo que rebatendo as críticas funcionalistas, restringe-se aos pilotis, não adentra o espaço expositivo.

3. IMAGEM

Após 1955 há silêncio sobre o projeto atribuível tanto ao fim do IV Centenário quanto a sejam críticos, sejam apoiadores não ficarem satisfeitos com o parque. Em 1983, na *A Construção*, Carlos Lemos afirma que Niemeyer “repudiava” sua obra em São Paulo exceto a Fábrica Duchon e a Gastroclínica. Contudo, as menções pós 1955 elogiam o pavilhão como espaço expositivo. É significativa a ausência na *Módulo* de

imagem interna do pavilhão da indústria. Frequentemente apresentado a partir de perspectiva com as rampas e mezaninos, enquadrado a partir de um observador longitudinal, não aparece na *Módulo*. Imagem já fora veiculada na *Manchete* em 1954 e é contra-argumento ao desenho de Lina na *Habitat* (figuras 1 e 3).

Fig. 3. Exposição das indústrias, *Manchete* edição especial, ano 1954, 22.

A *Módulo* refina perspectivas do projeto, constrói imagem coincidente ao que se chamará de projeto. Sintetiza as características para narrar o parque: o adjetivo “mutilado”, reminiscência ao anteprojeto, a autoria coletiva, a arquitetura permeável, rebatimento a crítica funcionalista e valorização da relação com Le Corbusier.

As imagens de vista aérea na revista, como de maquetes, não alinham ao norte, mas centralizam a marquise com o auditório e OCA abaixo. Mesmo a marquise sendo um elemento aberto e permeável, esse ângulo privilegia a leitura como acesso com os edifícios no sentido de baixo para cima da imagem. Na *Manchete*, por exemplo, há vistas deste ângulo, mas não apenas. Esta destaca o IV Centenário, as fotos partem das comemorações, pessoas, do parque de diversões. Mesmo parque que Eduardo Corona, em 1954 na *Arquitetura e Decoração* aponta, além das críticas que aparecerão na *Módulo*, como construções provisórias

que prejudicam o conjunto em sua visualidade. Também menciona paisagismo de Burle Marx que não seria executado.

Fig. 4. Marquise, *Manchete* edição especial, ano 1954, 15.

Na *Manchete* há imagens da marquise e suas curvas, contudo ou enquadrada em vistas cortadas, ou em ângulos cujas curvas ficam truncadas (figura 4). Há imagem cujas curvas da marquise e do piso, formam figura fluida como um “S” (figura 5). Mas é com Palácio ao fundo, e na página seguinte há vista da marquise com a OCA solta. *Módulo* refina este ângulo cuja fluidez remete a permeabilidade, mas sugerindo a conexão que deveria haver entre a OCA e a marquise.

Fig. 5. Marquise com pavilhão, *Manchete* edição especial, ano 1954, 18.

Imagem da sinuosidade em destaque, visto que logo abaixo dela há imagem menor da marquise com stands marcada com um "X". Frajndlich mostra como Niemeyer utiliza essa marcação para apresentar o que seria equivocado. Neste caso a recusa também está sobre o enquadramento truncado de curva parcial da marquise, advogando pela fluidez do conjunto como na imagem acima.

Fig. 6. Silhueta da marquise do anteprojeto e marquise com OCA, Módulo nº 1, ano 1955, 22-23.

Elementos não explicitados na *Módulo* não tem o mesmo destaque. O anteprojeto apresenta acesso ausente no projeto aprovado e não mencionado. Neste está a *Aspiral*, cuja imagem acompanha como marca d'água o artigo e o sumário da *Módulo*, omitida no texto. Talvez consequência de já frustradas as duas tentativas de execução.

O paisagismo não executado de Burle Marx não é mencionado na *Módulo*. Há texto sobre Burle Marx na edição, mas, diferente de outros a mesma época não cita seu projeto para o Ibirapuera. Paisagismo substituído por projeto de Otávio Augusto Teixeira Mendes, então membro da Comissão do IV Centenário¹². Nas imagens o paisagismo pouco aparece. Se resume a áreas verdes quando vistas aéreas, vegetações baixas nos interstícios ou árvores atrás nas imagens da marquise, ou seja, como fundo para figura.

Essa imagem concatenada na *Módulo* não passa os anos incólume, associar o projeto ao grupo se perde, sendo citado como obra de Niemeyer. Isso garante, como vimos, uma autoridade. O processo de tombamento no IPHAN é destinado a um conjunto de obras de Niemeyer. Conforme 82ª ata do Conselho Consultivo, são excluídos "os demais elementos não projetados por Oscar Niemeyer."

Houve outras propostas para o auditório, com formas e localizações diversas, criticadas pela divergência ao original¹³. Contudo, a autoridade do autor se sobrepõe e, mesmo tombado, é aceita a execução com

alterações por Niemeyer. Quando da execução do auditório, Niemeyer propõe supressão parcial da marquise formando uma única praça entre o auditório e a OCA. O autor esbarra com imagem. A 55ª reunião do Conselho Consultivo destaca que “atenda com inteligência” a proposição “pelo autor” de novo trecho de marquise entre a OCA e o auditório. O tombamento permite o auditório e o trecho adicional de marquise, mas que esta não sofra nenhuma “mutilação”¹⁴. Mesmo que a adição prevista interligando os dois edifícios seja condizente ao projeto original, o adjetivo da *Módulo* volta contra a supressão e sucessivamente nas discussões sobre a marquise no tombamento. Tencionando o conflito o autor ameaça não voltar ao parque caso não seja executada a supressão. A marquise permanece sem alteração. Perpassa toda esta discussão os pontos levantados na *Módulo*, a marquise e o auditório.

A marquise do anteprojeto tem desenho diverso, aludido no início do texto da *Módulo*, aparece em silhueta e está na imagem de maquete mais destacada na primeira página, cerca de três vezes maior que as demais adjuntas (figura 2). Mesmo que a ênfase no texto seja dada aos stands sob ela, há pesar da perda do anteprojeto pelo argumento de economia. A fluidez das fotos da marquise, inclusive a junto a silhueta, se alinham ao desenho do anteprojeto. Contudo a ênfase das repetidas imagens da marquise executada prevalece, e a absorção posterior racionaliza a mudança da forma que acaba vista como amadurecimento do desenho de Niemeyer. Queiroz, em exposição com o anteprojeto e o projeto aprovado caracteriza a alteração como “simplificação da linha”, a “gestualidade excessiva” cede para o movimento “lento e contínuo [...] relação precisa de concordância entre curva e reta”¹⁵.

Ao contrapormos desenhos da proposta de Niemeyer nos anos 2000 para novo arremate da marquise junto a OCA e o auditório vemos algo deste traçado. Mesmo que o desenho apresentado seja mais contido, maquete de estudo apresenta braços que remetem ao anteprojeto, à “gestualidade excessiva”.

Fig. 7. – Recorte projeto de Niemeyer para arremate da marquise em 2004. Apud, Silvio Oksman, *Contradições na preservação*, 176.

Fig. 8. – Maquete de estudo de Niemeyer para arremate da marquise em 2004. Apud, Silvio Oksman, *Contradições na preservação*, 181.

4. CONCLUSÃO

A narrativa da *Módulo*, construída por textos, pela seleção de palavras, e imagens, em seus tamanhos, proximidades e enquadramentos, não era única sobre o parque no período. Contudo os indícios, principalmente a discussão quando do tombamento, tendem que esta construção prevaleceu com afirmações e omissões, como paisagismo de Burlle Marx. A imagem da *Módulo* sofre concessões, interpretações ao longo do tempo, esmaecem a afirmação como grupo e a marquise do anteprojeto.

Apesar dessas alterações, a discussão ao longo dos anos releva que as principais questões presentes na *Módulo*, a permeabilidade do conjunto conectado pela marquise, o auditório e o adjetivo “mutilado” estruturam a leitura do conjunto. Essa imagem se consolida como imaginário, atestado pelo restauro, mas não se consolida como forma de representação. O que permanece desta imagem é a insistência sobre a permeabilidade, a fluidez. Apesar do alinhamento de imagens aéreas em relação ao acesso e o interior do espaço expositivo, que a *Módulo* tangencia, serem repetidos, não se consagram imagens similares da marquise.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Carlos Lemos, “Em São Paulo, uma arquitetura descaracterizada”, *A Construção*, São Paulo, n° 1849 (julho 1983), 16-19.
2. Simona Salvo, “Restauro e “restausos” das obras arquitetônicas do século 20: intervenções em arranha-céus em confronto”, *Revista CPC*, n° 4 (maio/out. 2007): 139-157. Tradução: Beatriz Mugayar Kühl, e Silvio Oksman, *Contradições na preservação da arquitetura moderna* (Tese, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2017).
3. Silvio Oksman, *Contradições na preservação*.
4. José Carlos Durand e Elena Salvatori, “A gestão da carreira dominante de Oscar Niemeyer”, *Tempo Social*, São Paulo, v. 25, n° 2 (2013), 157–180.
5. Rafael Urano Frajndlich, “Oscar Niemeyer: A Hegemonic Narrative through Croquis.”, *The Journal of Architecture*, 29 (2024): 164–87 e Miguel Alves Pereira. *Arquitetura, Texto e Contexto – O Discurso de Oscar Niemeyer* (Brasília: UnB, 1997).
6. Silvio Oksman, *Contradições na preservação*, 181-192.

7. Beatriz Colomina, "Architectureproduction" em *This is Not Architecture*, ed. Kester Rattenbury (New York: Routledge, 2005), 207-221.
8. Paula Gorenstein Dedecca, *Sociabilidade, crítica e posição* (Dissetação, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2012), 84.
9. Nuria Peist Rojzman, "El Proceso De Consagración En El Arte Moderno: Trayectorias Artísticas Y Círculos De Reconocimiento", *Materia*, 5 (2005): 17-43.
10. Ver: Claudia Cabral, "La revista como escudo: Módulo y Oscar Niemeyer", em *Revistas de Arquitectura: Representaciones urbanas y paradigmas disciplinares*, ed. Horacio Torrent (Santiago de Chile: T6 Ediciones, 2011), 49-70 e Carlos Eduardo Dias Comas, "La revista como lanza: Habitat y Lina Bo Bardi", em *Revistas de Arquitectura*, 33-47.
11. Pereira. *Arquitetura, Texto e Contexto*, 16.
12. "A concretização da imagem do IV Centenário da cidade de São Paulo: o Parque do Ibirapuera", *Vitruvius*, acesso em 10 de setembro de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/507>.
13. "Teatro do Parque Ibirapuera: em nome de quem?", *Vitruvius*, acesso em 10 de setembro de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.038/670>.
14. "Sobre o projeto de Oscar Niemeyer para o entorno do Teatro no Parque Ibirapuera", *Vitruvius*, acesso em 10 de setembro de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/05.056/1984>.
15. "Muito além do Ibirapuera", *Vitruvius*, acesso em 10 de setembro de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/08.091/5306>.

REFERÊNCIAS

Módulo, nº 1-21 (Rio de Janeiro: Brasil Arquitetura, 1955-1960).

Habitat, nº 1-62 (São Paulo: Habitat Editora, 1950-1960).

Manchete, nº 1-454 (Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1952-1960).

BIOGRAFIA

Bruno Juliani Mentone, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2013) e pela mesma instituição (2020) na área de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. Atualmente doutorando pela Universidade Estadual de Campinas na área de Arquitetura, Tecnologia e Cidade com pesquisa sobre a revista *Módulo*.